

УДК 332.1
DOI: 10.5281/zenodo.17852427

ТИТАРЕВА Елена Геннадьевна,

*Балтийский федеральный университет им. И. Канта (Калининград, РФ);
Ассистент; e-mail: ETitareva@kantiana.ru*

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦИФРАХ: АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Аннотация. Специфика развития Калининградской области определяется уникальным географическим положением. До ограничений со стороны Запада считалось, что близость к промышленно развитым странам Европы (Германия, Польша, Чехия и др.), а также потенциальным рынкам сбыта и источникам инвестиций, – все это являлось конкурентным преимуществом самого западного региона России. Данное ограничение сказалось на развитии промышленности Калининградской области, однако, несмотря на трудности, регион справляется с трудностями, о чем свидетельствует данная статья.

Следует отметить, что Калининградская область в настоящее время развивается в очень сложных условиях пространственной изоляции (удаленности) от основной территории России под влиянием внешних факторов. Так, реструктуризация региональной экономики, которая происходит в последние годы, направлена в основном на использование внутренних специфических факторов регионального развития, в том числе на увеличение производственных мощностей. Следует обратить внимание, что экономика Калининградской области из-за своего географического положения очень сильно зависит от внешних факторов, геополитических и геоэкономических. К геополитическим факторам можно отнести международное взаимодействие России с зарубежными государствами. Для Калининградской области особенно важны отношения России со странами НАТО и ЕС, которые расположены в Балтийском макрорегионе, и в наибольшей мере – с соседними Литвой и Польшей. Однако данные страны не являются дружественными, поэтому в настоящее время основной акцент делается в сторону стран Востока. К геоэкономическим факторам относятся конъюнктура мирового рынка, необходимая для импортозамещающей и экспортно-ориентированного экономического развития региона.

В статье проанализирована экономика Калининградской области, в том числе индексы отдельных производственных отраслей Калининградской области. Указаны перспективные направления развития региона.

Ключевые слова: экономика Калининградской области; статистические данные; регион; промышленность; виды деятельности, международное сотрудничество, эксклав, обрабатывающая отрасль, агропромышленный комплекс

Для цитирования: Титарева, Е.Г. Промышленность Калининградской области в цифрах: анализ и перспективы развития // Сервис в России и за рубежом. 2025. Т. 19 № 3, С. 105–117. DOI: 10.5281/zenodo.17852427.

Статья поступила в редакцию: 08.10.2025.

Статья принята к публикации: 03.12.2025.

UDC 332.1
DOI: 10.5281/zenodo.17852427

Elena G. TITAREVA,

*Immanuel Kant Baltic Federal University (Kaliningrad, Russia);
Assistant; Document specialist; e-mail: ETitareva@kantiana.ru*

INDUSTRY OF THE KALININGRAD REGION IN NUMBERS: ANALYSIS AND DEVELOPMENT PROSPECTS

Abstract. *The Kaliningrad Region's unique geographic location defines its development. Before Western restrictions, its proximity to industrialized European countries (Germany, Poland, the Czech Republic, and others), as well as potential markets and investment sources, was considered a competitive advantage for Russia's westernmost region. This restriction has impacted the Kaliningrad Region's industrial development; however, despite these challenges, the region is overcoming them, as this article demonstrates. It should be noted that the Kaliningrad Region is currently developing under the very challenging conditions of spatial isolation (remoteness) from the mainland of Russia, influenced by external factors. Thus, the restructuring of the regional economy, which has been underway in recent years, is primarily aimed at leveraging the specific internal factors of regional development, including increasing production capacity. It should be noted that, due to its geographical location, the Kaliningrad Region's economy is highly dependent on external factors, both geopolitical and geoeconomics. Geopolitical factors include Russia's international interactions with foreign countries. For the Kaliningrad Oblast, relations with NATO and EU countries located in the Baltic macroregion are particularly important, especially with neighboring Lithuania and Poland. However, these countries are not friendly, so the current focus is on Eastern countries. Geoeconomics factors include global market conditions, which are necessary for import-substitution and export-oriented economic development in the region. This paper analyzes the economy of the Kaliningrad Oblast, including the indices of individual industrial sectors in the region. Promising development areas for the region are also identified.*

Keywords: *economy of the Kaliningrad region; statistical data; region; industry; types of activity, international cooperation, exclave, manufacturing industry, agro-industrial complex.*

For citation: Titareva, E.G. (2025). Industry of the Kaliningrad Region in numbers: analysis and development prospects. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 19(3), 105–117. DOI: 10.5281/zenodo.17852427. (In Russ.).

Article History

Submitted: 2025/10/08.

Accepted: 2025/12/03.

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Калининградская область является одним из самых специфических регионов России – своеобразным полпредом России в Европе, поскольку Калининградская область отделена от основной части России двумя государствами – Литвой и Белоруссией. Подобное расположение области является уникальным как в географическом, так и в социально-экономическом аспектах. Так, 140 км побережья омываются Куршского и Калининградского (российская часть Вислинского) залива. Область имеет границы с Литовским государством на севере и востоке, на юге границе проходит с Польским государством – 10 км до польской границы.

На севере и востоке на протяжении 200 км область граничит с Литвой, на юге – с Польшей на протяжении 210 км. Площадь Калининградской области составляет 15,1 тыс. кв. км.

Областным центром является город Калининград (489,6 тыс. человек). Среди наиболее крупных городов региона можно выделить следующие – Советск (38,5 тыс. человек), Черняховск (35,3 тыс. человек), Гусев (28,8 тыс. человек), Гурьевск (28,6 тыс. человек), Балтийск (27,2 тыс. человек), Светлый (20,9 тыс. человек). Таким образом, численность населения на 1 января 2025 г. составила 1032,9 тыс. человек¹.

Область располагает набором минеральных ресурсов, которые играют значительную роль в экономике региона. К минеральным ресурсам в первую очередь следует отнести запасы высококачественной нефти, торфа, строительных материалов (пески, глины, гравий, валуны), питьевой и минеральной воды, соли. Существует индустрия добычи и переработки этого сырья. На территории региона находится единственное в мире промышленное месторождение янтаря, где сосредоточено более 90 % его мировых запасов.

Объектом исследования в данной статье является анализ промышленности в Калининградском регионе.

Предмет исследования – промышленность в Калининградской области.

Цель исследования – проанализировать ситуацию на рынке промышленности Калининградской области, обозначить наиболее перспективные направления развития экономики региона.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- изучить отдельные виды промышленности Калининградского региона;
- выявить и проанализировать направления развития отдельных отраслей Калининградской области.

Методология исследования – общенаучные методы, сравнительный анализ, статистический анализ.

В данной статье проводится анализ ситуации на рынке промышленности Калининградской области, представлены статистические данные, на основе которых автор данной статьи делает анализ ситуации на рынке и в дальнейшем делает вывод о состоянии экономики в целом Калининградского региона в настоящее время. В результате анализа ситуации на рынке промышленности выделяются наиболее перспективные направления для развития экономики области.

Проблемы развития и состояния промышленности Калининградской области поднимались следующими представителями науки: О. В. Попов «Организационная структура Министерства экономического развития, промышленности и торговли при лицензировании отдельных видов деятельности Калининградской области» (2020 г.), А. Г. Мнацкян, О. В. Корнева «Актуальные проблемы и тенденции развития рыбной промышленности Калининградской области» (2014 г.), Л. Г. Гуменюк «Развитие обрабатывающей промышленности Калининградской области: этапы, влияние рестрикций, приоритеты» (2023 г.), Т. Е. Дрок «Современные реалии развития мебельной промышленности Калининградской

1 Федеральная служба государственной статистики. Калининградская область в цифрах. 2025 г. [Электронный ресурс] (дата обращения: 29.06.2025)

области» (2015 г.), О. О. Некрасова «К вопросу о формировании кластера рыбной промышленности в Калининградской области» (2020 г.), В. С. Бильчак, И. Ю. Сафонова «Проблемы исследования структурных изменений промышленности Калининградской области» (2008 г.), а также в других научных публикациях. Таким образом, можно сделать вывод, что авторами статей рассматривались в основном отдельные направления промышленности, а не промышленность региона в целом. В связи с вышеизложенным можно сделать вывод, что в данной статье поднимаются проблемы, которые ранее не рассматривались.

В статье описана проблема экономического существования Калининградского региона, который является эксклавом и окружен недружественными государствами, входящими в ЕС и НАТО, в частности, отражены состояние и тенденции развития промышленности Калининградского региона.

В дальнейшем для более глубокого изучения состояния промышленности региона планируются публикации, связанные как с анализом состояния промышленности в целом, так и отдельных отраслей.

Основная часть

Экономика Калининградской области в связи со своим географическим положением, а также удаленности от основной части России, отличается рядом специфических черт, среди которых можно выделить несколько периодов радикальной реструктуризации, а также экспортную ориентацию. В настоящее время к основным отраслям экономики Калининградской области можно отнести промышленность, сельское хозяйство, туризм и рекреационное хозяйство.

В Калининградской области выделено несколько видов экономической деятельности. К ним относятся: добыча полезных ископаемых (добыча янтаря в производственных масштабах в п. Янтарный Калининградской области),

обрабатывающие производства (обработка янтаря, изготовление украшений и сувенирной продукции с янтарем), производство и распределение электроэнергии, газа и воды. Также самый западный регион занимается сборкой автомобилей, имеет судоремонтный и судостроительные заводы. Помимо вышеуказанных производств, Калининградская область занимается выпуском морских судов, катеров, яхт, а также занимается средствами автоматизации и энергетическим оборудованием для газовой промышленности, производством мясной и молочной продукции, особое внимание уделено рыбной промышленности. Кроме того, ведется добыча нефти и газа на шельфе Балтийского моря. Поскольку в регионе находится около 90 % запасов янтаря, янтарная промышленность занимается не только добычей камня, но и изготовлением ювелирных украшений, в том числе из золота и серебра¹.

Центром промышленности региона является Калининград, имеющий незамерзающий порт, который включает в себя торговый, рыбный и речной порт.

Производимая в области продукция местных производителей ориентирована не только на региональный рынок, но также на российский: около 80 % продукции калининградских предприятий отправляются на основную территорию России.

К наиболее значимым промышленным предприятиям региона можно отнести:

1. Обрабатывающие предприятия:
 - добыча полезных ископаемых (ООО Лукойл-Калининградморнефть»);
 - янтарная отрасль (ГУП «Калининградский янтарный комбинат»).
2. Агропромышленный комплекс, который является одним из основных приоритетных направлений развития Калининградского региона. Данная отрасль считается в настоящее время привлекательной для вложений инвестиций. Это стало возможным благодаря поддержке со стороны государства.

1 Промышленность Калининградской области. [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: <https://fabricators.ru/zavody/kaliningradskaya-oblast?page=4>. (дата обращения: 29.06.2025)

Основными направлениями агропромышленного комплекса являются:

- производство плодов и их переработка;
- овощеводство;
- молочное животноводство;
- молочное производство.

Транспорт.

Калининград является крупным транспортным узлом региона, в котором имеется шесть железнодорожных линий и четыре автострасы. Кроме того, имеются незамерзающие морские торговый и рыбный порт, речной порт, аэропорт.

Калининградский транспортный комплекс включает в себя следующие виды транспорта – водный, воздушный, железнодорожный и автомобильный. Сообщение железнодорожным транспортом (внешнее) осуществляется по двум магистралям, которые проходят в разных направлениях. Одна проходит через Литовскую Республику и Республику Беларусь в Россию и страны СНГ, другая – уходит в Польшу и Германию.

Еще один немаловажный фактор, который отличает Калининградскую область от других регионов, – это наличие незамерзающего порта в городе Балтийске, который имеет государственное значение, обеспечивая значительную часть внешнеторговых перевозок на Балтийском море.

Еще одним приоритетным направлением в развитии экономики региона является туризм. На развитие туризма в регионе влияют следующие факторы – наличие относительно мягкого морского климата, целебные минеральные воды, торфяные лечебные грязи, реки, заливы, озера (Выштынецкое озеро), песчаные дюны (Куршская коса, Балтийская коса)¹.

Благодаря положению на Балтийском побережье для туризма имеют значение мягкий

морской климат, целебные песчаные пляжи, два пресноводных залива, реки.

Так, в ходе визита президента Владимира Путина в Калининградскую область в январе 2024 года поднимались вопросы социально-экономического развития региона. В настоящее время (с 2013 года) действует госпрограмма развития, которая продлена до 2030 года, в которой отражены основные шаги по поддержке региона. В ближайшие три года на ее реализацию будут направлены более 72 млрд рублей².

Калининградская область показывает стабильные темпы роста в различных отраслях экономики. Производство выросло в таких отраслях, как электроника, химическая и пищевая промышленность. Показатели сельскохозяйственного производства и в сфере строительства оказались значительно выше средних по стране. Если говорить об инвестициях, то они выросли на 45 % по итогам всех трех кварталов 2025 года. Перевозки по железной дороге также выросли³.

Если говорить о перспективах развития Калининградского региона, то в долгосрочной перспективе необходимо решить основную задачу – обеспечить независимое от санкций транспортное снабжение.

Для решения данных задач создана и действует особая экономическая зона, где около 300 резидентов инвестировали более 200 млрд рублей в различные отрасли экономики. Также в Калининградском регионе реализуется более 30 крупных инвестиционных проектов на общую сумму 400 млрд рублей.

Так, в настоящее время область получила 5,5 млрд рублей на диверсификацию экономики и поддержку проектов малого и среднего бизнеса. Таким образом, более 80 проектов получили поддержку, в том числе 24 уже

1 Краткая справка по ключевым направлениям стратегического развития региона [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: <https://russiabc.com/regions/kaliningradskaya-oblast/industry-kaliningrad/> (дата обращения: 29.06.2025)

2 Экономика Калининградской области имеет твердые перспективы развития [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: <https://ac.gov.ru/news/page/ekonomika-kaliningradskoj-oblasti-imeet-tverdye-perspektivy-razvitiya-27704?ysclid=mevdd5fxur349680801> (дата обращения: 29.06.2025)

3 Краткая справка по ключевым направлениям стратегического развития региона [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: <https://russiabc.com/regions/kaliningradskaya-oblast/industry-kaliningrad/> (дата обращения: 29.06.2025)

запущены в работу, и в соответствии с этим была создана четверть из запланированных 2000 рабочих мест¹.

Следует отметить, что для реализации всех запланированных проектов потребуется большое количество квалифицированных кадров. Так, в промышленности к 2030 году будет создано более 14 тысяч новых рабочих мест. Также расширяется программа «Профессионалитет» – кампус для обучения среднему профессиональному образованию, который будет выпускать около 1000 специалистов в год по 20 различным специальностям, востребованным в Калининградском регионе.

Наиболее перспективными направлениями развития промышленности Калининградского региона являются следующие отрасли:

- янтарная («Калининградский янтарный комбинат»);
- судостроительная (АО «33-й судоремонтный завод», «Прибалтийский судостроительный завод Янтарь»);
- автомобильная («АВТОТОР» – сборка автомобилей различных марок BAIC, KAIYI, SWM и т.д.);
- нефтедобывающая (ЛУКОЙЛ–Калининградморнефть – нефтегазодобывающее предприятие, разрабатывающее месторождения на территории Калининградской области и шельфе Балтийского моря);
- мебельная («Альт-Мастер», «ИнтерДизайн»);
- инжинирговая (ООО «АС РС») – российский биотехнологичный производитель инновационных биокомплексов и высококачественных ингредиентов);
- аграрная («Добринское фермерское хозяйство», «Залесский фермер», Агрохолдинг «Зеленый мир», Калининградский центр племенного животноводства, Гвардейский мясокомбинат, мясоперерабатывающее предприятие БалтАгроС, ГК «Содружество», Прусский мясной комбинат и др.).

Для анализа промышленности в Калининградской области необходимо изучить и охарактеризовать экспортный потенциал направлений развития каждой из отраслей Калининградской области:

1. Поскольку Калининградская область является лидером на мировом рынке по добыче янтаря, следует отметить, что на долю янтарной отрасли в общем стоимостном объеме экспорта региона на настоящий момент приходится всего около 4 % (что составляет около 47 млн долл. США).

Так, среди перспективных направлений в данной области являются:

- реализация программы перевооружения горнодобывающего и обогатительно-дочудочного комплексов Янтарного комбината;
- развитие производственной базы «Янтарного Ювелирпрома» (считается дочерним предприятием Калининградского янтарного комбината) и других переработчиков янтаря (примерно 200 малых предприятий на территории региона), внедрение современных технологий и оборудования;
- развитие производства изделий из янтаря.

Таким образом, прирост стоимостного объема экспорта предприятий янтарной отрасли составляет около 50 % в 2025 году по отношению к прошлому году.

2. Следующим перспективным направлением развития экономики является судостроение. Так, на долю данной отрасли в общем стоимостном объеме экспорта самого западного региона России приходится 0,7 % (8,9 млн долл. США).

На территории региона имеются предприятия, наиболее крупными из которых являются Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь», 33-й судоремонтный завод, светловское предприятие «ЭРА».

1 Социально-экономическое положение Калининградской области в январе–мае 2025 года [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: https://39.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/%D0%98%201.1%2005_25d.pdf (дата обращения: 29.06.2025)

Среди перспективных направлений в данной отрасли выделяют следующие:

- реализация программы по техническому перевооружению и ремонту достроечных набережных с заменой устаревшего оборудования Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь»;
- освоение современных технологий, оборудования и материалов;
- повышение удельного веса продукции гражданского назначения, а именно – рыбопромысловых судов, судов и морской техники для освоения Арктики и добычи полезных ископаемых на континентальном шельфе;
- налаживание производства комплектующих изделий, в том числе судовых энергетических установок;
- создание на базе Прибалтийского судостроительного завода компакт-верфи.

Таким образом, следует отметить, что прирост стоимостного объема экспорта судостроительной отрасли составляет около 40 % в 2025 году.

3. Важную роль в развитие промышленности региона играет производство и сборка автомобилей. На долю в данной отрасли в общем стоимостном объеме приходится 2,4 %, что составляет около 30 млн долл. США).

Автором выделены перспективные направления развития в данной отрасли:

- повышение уровня локализации производства автотранспортных средств;
- повышение удельного веса коммерческого транспорта в общем объеме производимой продукции;
- реализация проектов по производству автомобильных компонентов и принадлежностей.

На настоящий момент «Автотор» сотрудничает с BAIC, Kaiyi, SWM, «АМБЕРАВТО», AMBERTRUCK, FORTHING, JETOUR, EONYX. Является одним из ведущих российских автопроизводителей, при этом «Автотор» вносит существенный вклад в развитие индустриального потенциала самого западного региона

и обеспечивает занятость более 30 тысяч человек. Является крупнейшим товаропроизводителем и налогоплательщиком на территории Калининградской области. В настоящее время компанией «Автотор» реализуется проект по созданию кластера по производству электромобилей и автокомпонентов. Инвестиции на реализацию проектов составляют 70 млрд рублей, которые пойдут на запуск 12 новых заводов. Планируется выпускать электродвигатели, аккумуляторные батареи, электронные системы, пластиковые детали, робототехнику, завод литейного сырья (завод черного и цветного литья), механообработку. Все это обеспечит область новыми производственными мощностями и рабочей силой.

Таким образом, следует отметить, что автомобильная промышленность активно развивается в Калининградской области.

4. На долю мебельной промышленности в Калининградской области в общем стоимостном объеме экспорта на настоящий момент составляет около 0,5 %, то есть в среднем 6 млн долл. США.

Перспективным направлением развития мебельной промышленности является выпуск нишевой продукции, а также изделий с индивидуальным дизайном. Наиболее крупными фабриками по производству мебели в Калининградской области являются «ИнтерДизайн», «Дедал», «Футура», «МебельКлассик» и ряд других предприятий и небольших мастерских.

Соответственно, прирост стоимостного объема предприятий мебельной промышленности Калининградского региона составляет практически 100 %.

5. Следующим приоритетным направлением развития экономики в Калининградской области является наличие комплекса высокотехнологических машиностроительных отраслей. На долю в данной области приходится 2,7 %, т.е. приблизительно 34 млн долл. США.

Наиболее крупными предприятиями в данной области на территории региона являются

ОКБ «Факел», «GS Group», «Телебалт», «Кварц» и др.

Среди перспективных направлений по состоянию на 2025 год можно выделить следующие:

- освоение производства новых видов продукции, в том числе современные процессоры, твердотельные накопители и т. д.;
- выпуск продукции собственных разработок;

Прирост стоимостного объема экспорта предприятий высокотехнологичных машиностроительных отраслей в 2025 году составляет почти 50 %¹.

6. В Калининградской области также развивается рынок информационных технологий, который остается наиболее емким и динамичным в мировой экономике, что, с одной стороны, создает благоприятные возможности для увеличения экспортных продаж, с другой – усиливается конкуренция. Коммерческое освоение рынка информационных технологий требует поддержки со стороны государства, поскольку имеет место высокий уровень капиталовложений и длительный срок окупаемости [1, 3, 5, 7]. К перспективным направлениям в данной области можно отнести разработку и принятия решений:

- приложения для мобильных устройств;
- решения для интеллектуальных устройств;
- решения интернет-сервисов;
- информационные технологии в управлении бизнесом;
- решения в сфере автоматизации государственного сектора;
- решения, связанные с использованием «облачных» технологий;
- решения, связанные с обработкой больших массивов данных;

- интернет-сервисы, в том числе системы распознавания образов, интеллектуального поиска, онлайн-аналитики, онлайн-игры;
- аппаратно-программные средства с большим удельным весом программной части.

Развитие отрасли информационных технологий будет происходить в русле всеобщей информатизации (цифровизации), предполагающей масштабные изменения во всех сферах общественной жизни в результате внедрения информационных и коммуникационных технологий.

7. Агропромышленный комплекс играет важную роль в развитии экономики Калининградской области и поддержании социально-экономического потенциала [8, 10]. Долю данной отрасли в общем стоимостном объеме экспорта региона на 2025 год составляет 56 % (то есть около 710 млн долл. США)². Такой объем обусловлен большими площадями сельскохозяйственных земель, используемых и неиспользуемых, которые дают возможность вести довольно масштабное производство основных видов сельскохозяйственной продукции: зерна, овощей, молока, мяса и др. видов.

Следует отметить, что растениеводство дает примерно 51 % продукции сельского хозяйства Калининградской области, что делает данную отрасль одну из важнейших в агропромышленном комплексе. В данный комплекс входит: производство зерна, выращивание эфирно-масличных культур, овощей, картофеля и т. д. Предприятия калининградского региона активно применяют технологии в растениеводстве, все это позволило стать одним из ведущих субъектов России по урожайности зерновых культур. Так, в 2024 году Калининградская область заняла второе место среди регионов

1 Калининградская область в цифрах. 2025: Краткий статистический сборник / Калининградстат – Калининград, 2025–136 с.

2 Краткая справка по ключевым направлениям стратегического развития региона [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: <https://russiabc.com/regions/kaliningradskaya-oblast/industry-kaliningrad/> (дата обращения: 29.06.2025)

России – 728,4 тыс. тонн зерна с урожайностью 56,7 ц/га¹.

Одним из наиболее крупных животноводческих предприятий является «Калининградская мясная компания», которая входит в АПХ «Мираторг». «Мираторг» реализует в Калининградской области основные этапы проекта мясного животноводства – производство кормов, а также воспроизводство стада и выращивание молодняка. Помимо вышеназванного предприятия, на территории области существуют еще ряд предприятий. К ним относятся следующие – «Балтптицепром», Гурьевская птицефабрика, «Свинокомплекс» и др.

Так, для увеличения площади кормовых угодий и повышения их продуктивности в регион ежегодно инвестируется в пополнение парка с современной сельхозтехникой, внедряются передовые разработки в области агрономии [12, 13].

8. Рыбная отрасль обладает большим потенциалом. Для того чтобы отрасль успешно развивалась в дальнейшем, необходима модернизация рыболовецкого флота, развитие перерабатывающих отраслей, повышение эффективности борьбы с незаконным выловом и оборотом морепродуктов, а также поддержка со стороны государства и совершенствование правового механизма.

В настоящее время рыбная отрасль динамично развивается, а именно строится новый флот, открываются новые и совершенствуются существующие предприятия рыбопромышленной отрасли. Так, по данным статистики Калининградской области, в 2024 году было произведено 264 тонны товарной рыбы и 90 тонн рыболовочного материала, что больше по сравнению с 2023 годом на 77 тонн и 26 тонн соответственно. За последние десять лет (2014–2024 гг.) объем вылова водных биоресурсов на прибрежном промысле увеличился с 30 тысяч до 45 тысяч тонн. Если

рассматривать оборот организаций рыбной отрасли, то также увеличился – с 20 млрд руб. до 71 млрд руб.

В настоящее время на территории региона работает около 15 крупных предприятий, обеспечивающих вылов и переработку рыбного сырья, в том числе рыболовецкий колхоз «За Родину», ООО «Балтийский консервный завод» (Черняховск), ООО «Роскон» (Пионерский), «Труженик моря рыболовецкий колхоз» и др.

Прирост стоимостного объема экспорта предприятий агропромышленного комплекса составил около 40 % в 2025 году.

Следует обратить внимание, что в Калининградской области, помимо представленных выше отраслей промышленности, большую роль в развитии экономики региона играет обрабатывающее производство. Так, на рис. 1 видно, что основную долю в развитии региона за последние три года (2022–2024 гг.) занимает обрабатывающее производство и имеет тенденцию к росту, которая в 2024 году составила 541 746 млн рублей. Также наиболее перспективными направлениями является обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха, водоснабжение (65 394 млн р. в 2024 г.); водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (8980 млн р. в 2024 г.); добыча полезных ископаемых (24 807 млн р. в 2024 г.)².

Таким образом, следует отметить, что промышленность региона находится на достаточно высоком уровне и продолжает развиваться.

Чтобы проанализировать индексы производства Калининградской области за период 2022–2024 (в % к предыдущему году) следует обратиться к статистическим данным, которые представлены на рис. 2. Следует отметить, что добычу полезных ископаемых составляют щебень, песок и гравий, которые добываются по большей части со дна Балтийского моря.

1 Калининградская область в цифрах. 2025: Краткий статистический сборник / Калининградстат – Калининград, 2025–136 с.

2 Экономика Калининградской области имеет твердые перспективы развития [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: <https://ac.gov.ru/news/page/ekonomika-kaliningradskoj-oblasti-imeet-tverdye-perspektivy-razvitiya-27704?ysclid=mevdd5fxur349680801> (дата обращения: 29.06.2025)

Рис. 1. Основные показатели работы организаций промышленного производства (составлено автором на основе статистических данных)

Fig. 1. Main indicators of the work of organizations of industrial production (compiled by the author based on statistical data)

Рис. 2. Добыча полезных ископаемых

Fig. 2. Mining

Таким образом, из рис. 2 видно, что добыча полезных ископаемых с каждым годом увеличивается, однако в 2024 году был незначительный спад.

В настоящее время обрабатывающая промышленность Калининградской области находится на достаточно высоком уровне, о чем свидетельствуют следующие показатели, которые представлены на рис. 3.

Для анализа взяты только отдельные виды обрабатывающих производств¹.

Проанализировав отдельные индексы обрабатывающих производств², можно сделать вывод, что в целом обрабатывающая промышленность находится на стабильном уровне, однако некоторые виды производств значительно возросло. Так, например, произошло с металлургическим производством – с 17,3 % в 2022 году до 92,6 % в 2024 году. Если рассматривать ремонт и монтаж машин и оборудования, то в данной отрасли, наоборот, наблюдается небольшое снижение индекса – с 109,7 % в 2022 году до 92,3 % в 2024 году. Это связано с прекращением поставок иностранных комплектующих для машин и оборудования.

Таким образом, анализ индексов добывающей и обрабатывающей промышленности показал, что Калининградская область достаточно обеспечена собственными производственными мощностями.

Так, с 2024 года планируется постепенное восстановление отдельных отраслей экономики и, соответственно, выход на траекторию роста, которая будет определяться эффективной реализацией мер экономической политики, включая расширение внешнеэкономического взаимодействия с перспективными партнерами из дружественных государств (Китай, СНГ и др.).

Заключение и выводы

В результате проведенного анализа автором статьи сделан вывод – в настоящее время в самом западном регионе увеличение частных инвестиций, в том числе запуск новых крупных производств в сфере электротехнической промышленности. А также увеличение объема бюджетных ассигнований, которые будут направлены на развитие объектов инфраструктуры.

Кроме того, перспективы развития Калининградского региона связаны с реализацией государственной программы Российской

1 Федеральная служба государственной статистики. Калининградская область в цифрах. 2025 г. [Электронный ресурс] (дата обращения: 29.06.2025)

2 Социально-экономическое положение Калининградской области в январе–мае 2025 года [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: https://39.russtat.gov.ru/storage/mediabank/%D0%98%201.1%2005_25d.pdf (дата обращения: 29.06.2025)

Рис. 3 Индексы производства % к предыдущему году. Обрабатывающие производства

Fig. 3. Production indices as a percentage of the previous year. Manufacturing industries

Федерации «Социально-экономическое развитие Калининградской области», которая в настоящее время продлена до 20230 года.

Проанализировав в статье транспортную доступность региона, автор делает вывод о том, существуют проблемы с доставкой грузов в Калининградскую область. Это связано с тем, что Калининград окружен странами недружественных государств, которые создают трудности с грузооборотом и пассажиропотоком. В настоящее время доставка грузов в регион осуществляется в основном морским транспортом, который является достаточно надежным, но практически вдвое увеличивается время в пути по сравнению с другими видами транспорта.

Данные неудобства связаны с тем, что до сих пор существует санкционное давление

со стороны недружественных стран, таких как Германия, Польша и др., и, как следствие, ограничение перевозок сухопутными видами транспорта через территорию Литвы.

Однако на фоне ограничений в области за последние годы наладилось и, соответственно, увеличилось собственное производство, особенно это заметно отразилось на производстве молочных изделий, мебельной промышленности и автомобилестроении. В связи с тем, что с рынка автомобильной промышленности ушли немецкие и японские производители, нишу в Калининградском автопроме заняли китайские производители.

Таким образом, промышленность Калининградской области развивается несмотря на все трудности, которые вызваны влиянием Запада.

Список источников

1. Беклемешева Е. В. Региональный взгляд на перспективы развития промышленности в новых условиях / Е. В. Беклемешева // Балтийский экономический журнал. – 2024. – № 4(48). – С. 6–18.
2. Васильева А. Р. Анализ деятельности Правительства Калининградской в сфере развития промышленности и предпринимательства / А. Р. Васильева, А. Ю. Лябах // ГОСРег: государственное регулирование общественных отношений. – 2021. – № 4(38). С. 259–274.
3. Гарипов И. И. Анализ влияния инвестиционной деятельности на текущее состояние предприятий рыбной промышленности Калининградской области / И. И. Гарипов // Инновации и инвестиции. – 2019. – № 6. – С. 9–15.

4. Гуменюк Л. Г. Развитие обрабатывающей промышленности Калининградской области: этапы, влияние реструкций, приоритеты / Л. Г. Гуменюк // Балтийский регион. – 2023. – Т. 15. – № 4. – С. 121–124.
5. Жарков А. В. Анализ опыта организации бизнес-процессов на предприятиях пищевой промышленности Калининградской области / А. В. Жарков // Экономика: вчера, сегодня, завтра. – Т. 14. – № 1. – 2024. – С. 341–350.
6. Малкина М. Ю. Промышленность российских регионов в условиях новых антироссийских санкций / М. Ю. Малкина // Пространственная экономика. – 2024. – Т. 20. – № 3. – С. 39–66.
7. Найденов И. В. Сравнительная факторная динамика социально-экономического развития Калининградского региона в СЗФО / И. В. Найденов, А. Л. Маркевич, А. С. Малин // Инновации и инвестиции. – 2024. – № 12. – С. 276–282.
8. Предпринимательство и национальная безопасность / И. В. Малыгина и др.; под ред. И. В. Малыгиной; Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь. – Минск: Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2024. – 352 с.
9. Прохорова О. В. Санкционная политика Запада – толчок к развитию экономики Калининградской области / О. В. Прохорова // Балтийский экономический журнал. – 2019. – № 1 (25). – С. 83–94.
10. Тарасов И. Н. Эксклавно́сть как вызов и ресурс международного позиционирования Калининградской области // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия: Гуманитарные и общественные науки. – № 2. – С. 77–85.
11. Титарева Е. Г. Маркетинг в туризме Калининградской области: состояние, развитие и перспективы / Е. Г. Титарева // Сервис в России и за рубежом. – № 4. – 2024. – С. 85–92.
12. Трейман М. Г. Перспективы развития и использования янтаря как ресурса для развития добывающей промышленности / М. Г. Трейман // Экономика строительства. – 2024. – № 7. – С. 104–106.
13. Черкасова О. В. Оценка самообеспеченности основными видами продовольствия муниципальных образований Калининградской области / О. В. Черкасова // регион: Экономика и Социология. – 2022. – № 4(116). – С. 59–80.

References

1. Beklemesheva, E. V. (2024). Regional'nyy vzglyad na perspektivy razvitiya promyshlennosti v novykh usloviyakh [Regional perspective on industrial development prospects in new conditions]. *Baltiyskiy ekonomicheskii zhurnal [Baltic Economic Journal]*, 4(48), 6–18. (In Russ.).
2. Vasilyeva, A. R., Lyabakh, A. Yu. (2021). Analiz deyatel'nosti Pravitel'stva Kaliningradskoy v sfere razvitiya promyshlennosti i predprinimatel'stva [Analysis of the Kaliningrad Government's activities in industrial and entrepreneurial development]. *GOSReg: gosudarstvennoye regulirovaniye obshchestvennykh otnosheniy [GOSReg: State Regulation of Social Relations]*, 4(38), 259–274. (In Russ.).
3. Garipov, I. I. (2019). Analiz vliyaniya investitsionnoy deyatel'nosti na tekushcheye sostoyaniye predpriyatiy rybnoy promyshlennosti Kaliningradskoy oblasti [Analysis of investment activity impact on the current state of fish industry enterprises in the Kaliningrad region]. *Innovatsii i investitsii [Innovations and Investments]*, 6, 9–15. (In Russ.).
4. Gumenyuk, L. G. (2023). Razvitiye obrabatyvayushchey promyshlennosti Kaliningradskoy oblasti: etapy, vliyaniye restruktсий, priority [Development of manufacturing industry in the Kaliningrad region: stages, impact of restructuring, priorities]. *Baltiyskiy region [Baltic Region]*, 15(4), 121–124. (In Russ.).
5. Zharkov, A. V. (2024). Analiz opyta organizatsii biznes protsessov na predpriyatiyakh pishchevoy promyshlennosti Kaliningradskoy oblasti [Analysis of business process organization experience in food industry enterprises of the Kaliningrad region]. *Ekonomika: vchera, segodnya, zavtra [Economics: Yesterday, Today, Tomorrow]*, 14(1), 341–350. (In Russ.).

6. Malkina, M. Yu. (2024). Promyshlennost' rossiyskikh regionov v usloviyakh novykh antirossiyskikh sanctions [Industry of Russian regions under new anti Russian sanctions]. *Prostranstvennaya ekonomika [Spatial Economics]*, 20(3), 39–66. (In Russ.).
7. Naydenov, I. V., Markevich, A. L., Malin, A. S. (2024). Sravnitel'naya faktornaya dinamika sotsial'no ekonomicheskogo razvitiya Kaliningradskogo regiona v SZFO [Comparative factor dynamics of socio economic development of the Kaliningrad region in the Northwestern Federal District]. *Innovatsii i investitsii [Innovations and Investments]*, 12, 276–282. (In Russ.).
8. Malygina, I. V. et al. (2024). *Predprinimatel'stvo i natsional'naya bezopasnost'* [Entrepreneurship and National Security]. Minsk: Academy of Management under the President of the Republic of Belarus. (In Russ.).
9. Prokhorova, O. V. (2019). Sanktsionnaya politika Zapada – tolchok k razvitiyu ekonomiki Kaliningradskoy oblasti [Western sanctions policy as an impetus for the Kaliningrad region's economic development]. *Baltiyskiy ekonomicheskii zhurnal [Baltic Economic Journal]*, 1(25), 83–94. (In Russ.).
10. Tarasov, I. N. (2020). Eksklavnost' kak vyzov i resurs mezhdunarodnogo pozitsionirovaniya Kaliningradskoy oblasti [Exclavity as a challenge and resource for international positioning of the Kaliningrad region]. *Vestnik Baltiyskogo Federal'nogo universiteta im. I. Kanta. Seriya: Gumanitarnyye i obshchestvennyye nauki [Bulletin of Immanuel Kant Baltic Federal University. Series: Humanities and Social Sciences]*, 2, 77–85. (In Russ.).
11. Titareva, E. G. (2024). Marketing in tourism in the Kaliningrad region: State, development and prospects. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 18(4), 85–92. doi: 10.5281/ze-nodo.14523375. (In Russ.).
12. Treyman, M. G. (2024). Perspektivy razvitiya i ispol'zovaniya yantarya kak resursa dlya razvitiya dobyvayushchey promyshlennosti [Prospects for development and use of amber as a resource for mining industry development]. *Ekonomika stroitel'stva [Construction Economics]*, 7, 104–106. (In Russ.).
13. Cherkasova, O. V. (2022). Otsenka samoobespechennosti osnovnymi vidami prodovol'stviya munitsipal'nykh obrazovaniy Kaliningradskoy oblasti [Assessment of self sufficiency in basic food products of municipalities in the Kaliningrad region]. *Region: Ekonomika i Sotsiologiya [Region: Economics and Sociology]*, 4(116), 59–80. (In Russ.).